

ГИДРОНЕФРОЗ ПОЧКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6471001>

Умурзокова Р. С.

Бекниезов Р.А.

*Самаркандский государственный
медицинский институт*

Аннотация. *Гидронефроз – это прогрессирующее расширение чашечно-лоханочного комплекса с последующей атрофией почечной паренхимы, развивающееся вследствие нарушения оттока мочи из почки.*

Гидронефроз или гидронефротическая трансформация почки является следствием нарушения физиологического пассажа мочи, что приводит к патологическому расширению полостей почки, изменениям интерстициальной почечной ткани и атрофии паренхимы.

Ключевые слова. *Гидронефроз почки, мочевого пузыря, диагностика, лечение, хирургическое вмешательство.*

Методы и материалы. В базе данных таких сайтов как: krasotaimedicina, cyberlinika, urologurproboprobolezny.ru был произведён поиск, по ключевым словам, среди англо - русскоязычных научных работ, опубликованных за последние 11 лет.

Диагностика может потребовать проведения УЗИ мочевого пузыря и почек, катетеризации мочевого пузыря, внутривенной урографии, цистоуретрографии, КТ или МРТ почек, пиелографии, сцинтиграфии почек, нефроскопии. Столь разительные перемены в диагностике гидронефроза не могли не отразиться на особенностях лечения больных. Накапливается опыт применения малоинвазивных хирургических пособий, совершенствуются оперативная техника, шовный материал и методы дренирования верхних мочевых путей. Проводятся лапаро- и ретроперитонеоскопические коррекции заболевания с оптимистичными отдаленными результатами (В.Н. Степанов, 2000; О.В. Теодорович и соавт., 2003; А.Г. Мартов и соавт, 2002; М.И. Коган и соавт., 2005; P. Van Cangh, 2005;).

И, тем не менее, на фоне стремительного развития и клинического внедрения современных высокотехнологичных методов исследования, проблема гидронефроза ни в коей мере не потеряла присущую ей остроту. Число больных не становится меньше (а за счет раннего выявления – возрастает), заболевание по-прежнему часто протекает бессимптомно, приводя к выраженным структурно-функциональным изменениям почечной паренхимы и

верхних мочевых путей, когда органосохраняющая операция уже неэффективна. Таким образом, несмотря на активное клиническое применение, сложность, многочисленность и недостаточная изученность современных высокотехнологичных методов исследования, используемых в диагностике гидронефроза, несомненно, требуют их обобщения и сравнительного анализа с последующим логически обоснованным выбором и определенной последовательностью использования.

Вывод. В результатах нашего поиска мы хотим привести очень полезную информацию из научного исследования в направлении урологии в области нашей темы «гидронефроз» в клинике урологии Сеченовского университета на тему «Современные технологии в диагностике и лечения гидронефроза».

Опасен бессимптомно протекающий гидронефроз, потому что длительный патологический процесс нередко приводит к гибели почки. Прогноз неоднозначный при поражении обеих почек или единственной почки. В данной случае всё будет зависеть от степени сохранности паренхимы на момент выполнения операции.

При своевременной диагностике и лечении гидронефроза прогноз благоприятный. Если операция проведена вовремя и технически правильно, то в большинстве случаев удаётся остановить процесс разрушения почки и сохранить её функции.